

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

EDN FXYXWV
УДК 004.852

DOI 10.5281/zenodo.10974569

ПРЕДСКАЗАНИЕ УСПЕШНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ С ПОМОЩЬЮ КЛАССИФИКАТОРА RANDOM FOREST

© 2024 *Елисеев В.О., Бондаренко В.И.*

Проведено исследование по тонкой калибровке классификатора Random Forest, предсказывающего успешность прохождения пользователем образовательных онлайн-курсов по данным о действиях пользователя на курсе и его отправках решений практических задач. Рассматривались классификаторы большого и среднего размера. Полученные результаты показывают нецелесообразность десятикратного увеличения количества решающих деревьев в виду незначительного прироста в точности и значительного падения в производительности, преимущество использование классификатора средних размеров (менее 100 решающих деревьев).

Ключевые слова: бинарный классификатор, случайный лес, ROC AUC, тонкая калибровка.

Введение. В настоящее время достаточно актуальна тема дистанционного обучения и получения знаний в онлайн-формате наряду с классическим вузовским дистанционным обучением.

Одной из ведущих российских платформ онлайн-курсов является Stepik (<https://stepik.org>), которая содержит множество как платных, так и бесплатных курсов и предоставляет пользователю удобный интерактивно-геймифицированный опыт обучения. Однако в среднем, только 10% пользователей, записавшихся на курс, проходят его до конца [1].

В связи с этим появляется задача предсказания факта успешного прохождения пользователем курса как можно раньше, с целью проведения своевременных мотивационных работ, либо же пересмотра структуры курса, сложности предлагаемых задач и других факторов, которые могут быть выявлены в ходе анализа информации о прохождении курса и построения предсказания на их основе.

Для решения подобной задачи необходимо выполнить следующие шаги:

- выбрать курс на платформе, для которой будет проводиться анализ;
- получить данные о действиях пользователей, совершаемых с выбранным курсом;
- провести предварительный анализ и предобработку «сырых» данных.
- по результатам анализа выделить эвристику, различающую пользователей, бросивших курс и проходящих либо же прошедших его;
- на основе выбранной эвристики разделить пользователей на покинувших курс и нет;
- выбрать модель машинного обучения, натренировать ее на обработанных данных.

Для решения конкретной задачи были выбраны данные о действиях пользователей на курсе «Введение в анализ данных в R» на платформе Stepik, поскольку эти данные находятся в открытом доступе и предназначены для научных исследований.

При выборе способа создания предсказывающей модели машинного обучения есть 2 варианта: использовать модель глубокого обучения, либо же попытаться решить задачу более простым методом, например – решающими деревьями или более продвинутым вариантом решающих деревьев – случайным лесом. Выбор пал на второй вариант, так как он требует меньше ресурсов в процессе тренировки и способен выдавать точность, близкую к получаемой с помощью моделей глубокого обучения. Поэтому в данной работе будем проводить тонкую калибровку классификатора RandomForest, поскольку нам необходимо получать не просто класс (бросит пользователь курс или нет) а вероятность каждого из исходов, для чего нужно провести дополнительную калибровку. Мы построим 2 откалиброванных классификатора RandomForest – с большим количеством решающих деревьев и с количеством решающих деревьев на порядок меньше, и сравним, дает ли подобного рода усложнение классификатора сообразного прироста в точности и какие побочные эффекты могут возникнуть при его практическом применении (предполагается, что данного рода классификатор может быть использован на бекэнде сервиса Stepik для реагирования на возможные проблемы пользователей, грозящими его уходом с курса), а значит его работа на стадии внедрения не должна сильно тормозить работу сервиса.

Целью работы является создание тонко откалиброванного классификатора типа RandomForest в двух версиях, различающихся количеством решающих деревьев на порядок, дающих оптимальную метрику ROC AUC на тестовых данных (превышающей 0.8) и сравнение целесообразности использования той или иной версии классификатора.

Подготовка набора данных. Для обучения и тестирования модели необходим набор тренировочных и тестовых данных. В нашем случае это будут данные о действиях пользователей в рамках курса «Введение в анализ данных в R» на платформе Stepik, а именно данные за период с момента запуска курса (июнь 2015-го года) до мая 2018 года в качестве тренировочных, и данные о действиях пользователей с конца мая 2018 года до начала 2019-го в качестве тестовых.

Данные представлены в виде пар csv файлов с действиями пользователей со степенями (законченный модуль курса, на основе которых базируется работа на платформе Stepik) и с отправками пользователей решений практических задач для тренировочного и тестового периода соответственно. В сыром виде данные о действиях пользователей со степенями выглядят как показано на рисунке 1, а данные об отправках пользователями решений – как на рисунке 2.

	step_id	timestamp	action	user_id
0	32815	1434340848	viewed	17632
1	32815	1434340848	passed	17632
2	32815	1434340848	discovered	17632
3	32811	1434340895	discovered	17632
4	32811	1434340895	viewed	17632
5	32811	1434340895	passed	17632
6	32929	1434340921	discovered	17632
7	32929	1434340921	viewed	17632
8	32929	1434340939	started_attempt	17632
9	32929	1434340944	passed	17632

Рис. 1. Фрагмент набора данных о действиях пользователей со степенями

step_id	timestamp	submission_status	user_id
0	31971 1434349275	correct	15853
1	31972 1434348300	correct	15853
2	31972 1478852149	wrong	15853
3	31972 1478852164	correct	15853
4	31976 1434348123	wrong	15853
5	31976 1434348188	correct	15853
6	31976 1478852055	correct	15853
7	31977 1434347371	correct	15853
8	31978 1434349981	correct	15853
9	31979 1434446091	correct	15853

Рис. 2. Фрагмент набора данных об отправках пользователями решений практических задач

Далее нам необходимо выделить эвристику, например количество дней отсутствия, по которой мы можем сказать, ушел ли пользователь из тренировочной выборки с курса или успешно его проходит. Также стоит отметить, что долгое отсутствие пользователя не означает покидания им курса, возможно пользователь просто закончил его, получил сертификат и больше не возвращается к курсу.

Для начала определим пороговое число дней, отсутствие пользователя на курсе на протяжении которого будет говорить о том, что пользователь покинул курс. Возможно, пользователь уже завершил курс, но в качестве одной из составляющих классифицирующей эвристики такая метрика будет полезна. Для этого посчитаем для каждого пользователя перерывы между его двумя последними заходами на курс. Построим гистограмму и удалим явный выброс, обработанная гистограмма представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение перерывов между последними доступами пользователей к выбранному курсу

Как видно, перерывы между доступами к курсу для большинства пользователей находятся в пределах от 0 до 25 дней. Для определения порогового числа дней неактивности на протяжении которых будет означать уход с курса возьмем среднее между 95-м и 90-м процентилем [2]. Получим значение, равное 39, с помощью следующей строки кода:

```
days_drop_out_threshold = int(np.mean([gap_data.quantile(0.9),  
gap_data.quantile(0.95)]))
```

Полученное значение говорит о том, что в среднем 90-95% пользователей не возвращаются на курс после отсутствия на нем на протяжении 39 дней. Пометим всех пользователей, отсутствовавших на курсе 39 дней как покинувших его. В качестве даты отсчета дней отсутствия на курсе возьмем наиболее позднюю, упомянутую в наборе данных с действиями пользователей.

Далее пометим пользователей, успешно прошедших курс. В качестве критерия успешности возьмем правильное решение пользователем сорока заданий, что для большинства курсов на Stepik является достаточным условием для получения сертификата (сертификат можно получить при 85%-м прохождении курса, для этого в среднем нужно решить 40 заданий). Поэтому сгруппируем наборы данных с информацией о событиях и решениях, введем метку успешного прохождения курса для пользователя, если у него в наборе данных с решениями более сорока записей со статусом «correct». Проверим процент прошедших курс пользователей, он составляет 11.4%, что говорит о правильности рассуждений, так как это число близко к средней доле успешных прохождений по платформе Stepik, равной 10%.

Построим гистограмму, показывающую, за сколько дней большинство пользователей завершает курс. Гистограмма примет вид как на рисунке 4.

Рис. 4. Распределение количества дней, проведенных прошедшими курс пользователями на нем

Как видно, большинство пользователей проходит курс менее чем за 50 дней. Поэтому в качестве рассматриваемого для предсказания промежутка времени возьмем промежуток, равный двум дням, поскольку нам необходимо принять какие-либо предупреждающие уход пользователя с курса действия как можно быстрее и в то же время нужно собрать как можно больше данных, чтобы сделать прогноз по пользователю более точным. Отфильтруем сгруппированные данные о действиях и отправках решений пользователей за их первые 2 дня пребывания на курсе, а также исключим из рассмотрения тех пользователей, доподлинной информации о покидании курса которыми нет (то есть метки успешного прохождения и выхода из курса – False). Головная часть, полученного такими манипуляциями с наборами данных, представлена на рисунке 5.

	user_id	days	steps_tried	correct	wrong	correct_ratio	viewed	passed_course	is_gone
0	2	1.0	2.0	2.0	0.0	1.00	9	False	True
1	3	1.0	4.0	4.0	4.0	0.50	20	False	True
2	8	1.0	11.0	9.0	21.0	0.30	154	False	True
3	14	1.0	1.0	0.0	1.0	0.00	9	False	True
4	16	2.0	18.0	18.0	23.0	0.44	117	True	True
5	17	1.0	1.0	0.0	2.0	0.00	13	False	True
6	22	2.0	15.0	15.0	9.0	0.62	74	True	True
8	26	1.0	7.0	7.0	16.0	0.30	32	False	True
9	30	1.0	2.0	2.0	0.0	1.00	15	True	True
10	31	2.0	6.0	4.0	5.0	0.44	34	False	True

Рис. 5. Головная часть сгруппированного и отфильтрованного для тренировки модели набора данных

В качестве зависимой переменной возьмем `passed_course`, предварительно приведя ее к типу `int`, после чего удалим метки `passed_course` и `is_gone`, тем самым оставив в исходном наборе данных только независимые переменные. Идентификатор пользователя сделаем индексным столбцом. Теперь у нас выделены зависимые и независимые переменные, а значит можно разделить тренировочные данные на тестовую и тренировочную подвыборки и приступить к обучению модели. Разделение произведем с долей тестовой подвыборки равной 25%.

Обучение модели. В качестве критерия оценки качества натренированной модели возьмем ROC AUC score – площадь под кривой ошибок. Кривая представляет из себя линию от (0,0) до (1,1) в координатах True Positive Rate (TPR) и False Positive Rate (FPR) [3]. Данная метрика показывает, насколько качественным будет результат при изменении пороговых значений вероятности отнесения объекта к тому или иному классу (то есть мы можем сказать, что, если вероятность ухода пользователя с курса равна 40% – будем относить его к ушедшим и так далее), а также более точно характеризует предмет задачи, так как мы имеем дело с несбалансированными классами (как сказано выше – в среднем только 10% пользователей проходят курс до конца).

Тонкая калибровка классификатора под вероятностную оценку имеет место быть, поскольку нас интересует не просто класс пользователя как покинувшего курс или нет, а именно вероятность покидания курса, что в комбинации с увеличиваемой метрикой ROC AUC даст еще более подходящий и гибкий результат. Для предсказания будем использовать метод `predict_proba` [4], в итоговую таблицу для автоматической проверки результата будем заносить `id` пользователя и вероятность его ухода с курса, то есть отнесения его к классу 1.

Как и было сказано в начале статьи, мы проверим классификаторы двух типов: с большим количеством решающих деревьев и количеством решающих деревьев на порядок меньше. Для подбора значения гиперпараметров используем ускоренный метод поиска по сетке – `HalvingSearchCV` [5], в качестве подбираемых гиперпараметров возьмем `n_estimators` (количество решающих деревьев), `max_depth` (максимальная глубина решающего дерева), `min_samples_leaf` (минимальное число записей,

удовлетворяющих условию в листе), `min_samples_split` (минимальное число записей, отделение которого достаточно для следующего деления дерева в глубину). Для произведения тонкой калибровки, обернем объект классификатора `RandomForest` в объект `CalibratedClassifierCV` [6] – стандартные объекты библиотеки `sklearn` [7]. В таблице 1 указаны диапазоны подбираемых значений гиперпараметров для крупного и среднего классификаторов.

Таблица 1. Диапазоны подбираемых значений для рассматриваемых классификаторов

№ п/п	Название гиперпараметра	Диапазон для среднего классификатора	Диапазон для крупного классификатора
1	<code>n_estimators</code>	20...100	20...1000
2	<code>estimator__max_depth</code>	1...10	1...10
3	<code>estimator__min_samples_leaf</code>	5...30 (шаг 2)	5...30 (шаг 2)
4	<code>estimator__min_samples_split</code>	2...20 (шаг 2)	2...20 (шаг 2)

После была запущена процедура подбора наиболее подходящей комбинации гиперпараметров, тренировка модели классификатора с этими гиперпараметрами при использовании кросс-валидации [8, 9] со значением, равным 5. После этого лучшие классификаторы обоих типов были проверены сначала на тестовой подвыборке тренировочного набора данных, а потом на тестовых данных, предоставленных за более поздний период. В таблице 2 представлены результаты тренировки, а также значения гиперпараметров лучших классификаторов, сам процесс тренировки производился на локальной машине, на CPU (Intel Core i5, 8GB RAM).

Таблица 2. Результаты тренировки и применения классификаторов

№ п/п	Показатель	Средний классификатор	Крупный классификатор
1	Время тренировки (минуты)	110	230
2	Скорость кросс-валидационной проверки (секунды)	2.1	22.4
3	score на тестовой подвыборке	0.9001494768310911	0.9005231689088191
4	roc_auc_score на тестовой выборке	0.7672083701076023	0.7698155052887327
5	roc_auc_score на тестовых данных	~0.8877	~0.8878
6	<code>n_estimators</code>	60	640
7	<code>estimator__max_depth</code>	5	5
8	<code>estimator__min_samples_split</code>	12	4
9	<code>estimator__min_samples_leaf</code>	15	7
10	размер файла модели (в МБ)	1.3	14.6

Выводы. По результатам подбора гиперпараметров и тренировки классификаторов можно сказать, что крупный классификатор превосходит средний по количеству деревьев более чем в 10 раз, однако прирост в точности на тестовых данных заметен лишь в 5-м знаке после запятой, что не является столь значимым показателем. Но у крупного классификатора есть один большой недостаток – его время работы. Из приведенных данных в таблице видно, что один прогон кросс-валидации для крупного классификатора требует более 20 секунд, что примерно в десять раз превышает время, затраченное на выполнение аналогичной операции средней моделью. Этот «проигрыш» в производительности крупного классификатора делает его использование в качестве решения для предсказания поведения пользователей на бекэнде платформы Stepik, или

любой другой аналогичной платформы, может оказаться нецелесообразным в свете незначительной выгоды, которую он может принести, выраженной в улучшении точности предсказания в пятом знаке после запятой. Еще одним недостатком крупного классификатора является размер файла, в который он сериализуется – он также превышает в 10 раз размер файла среднего классификатора, что может привести к неудобствам в его использовании на бекэнде.

Поэтому оптимальным для реального использования является классификатор среднего размера, он дает хорошую метрику ROC AUC на тестовых данных, превышающую значение 0.8, что соответствует целям работы, поэтому именно он может быть внедрен для повышения процента успешности прохождения курсов на платформе Sterik. Дальнейшее возможное улучшение классификатора может быть связано с внедрением глубоких нейронных сетей, однако стоит помнить о важности сохранения баланса между качеством работы модели и ее производительностью, размером и в целом затратам на практическое применение.

Исходный код проекта, данные (тренировочные, тестовые, предсказания обоих классификаторов), сами классификаторы в сериализованном виде размещены в открытом доступе: <https://github.com/EliseevVadim/online-course-passing-predictions> и готовы к повторному использованию для воспроизведения экспериментов и / или улучшению итоговых метрик классификаторов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Елисеев, В. О. Тонкая калибровка классификатора random forest в задачах предсказания успешности прохождения образовательных онлайн-курсов / В. О. Елисеев, В. И. Бондаренко // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VI Международной научной конференции (Донецк, 26-27 октября 2023 г.) / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Том 2: Физические и технические науки. – Донецк: ДонГУ, 2023. – С. 238-240.
2. Практическая статистика для специалистов Data Science: пер. с англ. / П. Брюс, Э. Брюс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 304 с.
3. Liu, S. On Estimating ROC Arc Length and Lower Bounding Maximal AUC for Imbalanced Classification / S. Liu // Neural Information Processing Systems. – 2021. – 14 p. – DOI 10.48550/arXiv.2110.09651.
4. How to Use Logistic Regression predict_proba Method in scikit-learn [Электронный ресурс] / SaturnCloud : [Сайт]. – https://saturncloud.io/blog/how-to-use-logistic-regression-predict_proba-method-in-scikitlearn/ (дата обращения 19.10.2023).
5. Tuning the hyper-parameters of an estimator [Электронный ресурс] / Scikit-learn : [Сайт]. – https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html (дата обращения 19.10.2023).
6. CalibratedClassifierCV [Электронный ресурс] / Scikit-learn : [Сайт]. – <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.calibration.CalibratedClassifierCV.html> (дата обращения 19.10.2023).
7. Scikit-learn: Machine Learning in Python / F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort [et al.] // Journal of Machine Learning Research. – 2011. – № 12. – P. 2825-2830. – DOI 10.48550/arXiv.1201.0490.
8. Berrar, D. Cross-validation / D. Berrar // Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology. – 2019. – 4 p. – DOI 10.1016/B978-0-12-809633-8.20349-X.
9. Bates, S. Cross-validation: what does it estimate and how well does it do it? / S. Bates, T. Hastie, R. Tibshirani // Journal of the American Statistical Association. – 2021. – 38 p. – DOI 10.1080/01621459.2023.2197686.

Поступила в редакцию 25.12.2023 г., рекомендована к печати 19.01.2024 г.

PREDICTING THE SUCCESS OF ONLINE EDUCATIONAL COURSES USING THE RANDOM FOREST CLASSIFIER

Eliseev V.O., Bondarenko V.I.

A study was conducted on the calibrating of a Random Forest classifier for predicting the success of users in completing online educational courses, using data on user interactions within the course and their submissions of practical assignments. Classifiers of both large and medium sizes were considered. The obtained results demonstrate the impracticality of a tenfold increase in the number of decision trees due to marginal improvements in accuracy and significant performance degradation. The advantage lies in the use of a medium-sized classifier (less than 100 decision trees).

Keywords: binary classifier, Random Forest, ROC AUC, calibrating.

Елисеев Вадим Олегович

магистрант кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, Донецк
eliseevv02@mail.ru

Eliseev Vadim Olegovich

Master student at Department of Computer
Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Бондаренко Виталий Иванович

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: bondarenko@donnu.ru

Bondarenko Vitalii Ivanovich

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at Department of
Computer Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.